

UO'K 001.891:004(06)
KBK 72+32.81
ISBN 978-9910-5078-4-7

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19591534>

MUAMOLI VAZIYATDA TAFAKKUR JARAYONINING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

Esanboyeva Marhamat Qahramon qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Samarqand Filiali
psixologiya yo‘nalishi talabasi

marhamatesanboyeva916@gmail.com ,tel+998(93)8301891

Annotatsiya: Maqolada tafakkur jarayonining psixologik mexanizmlari, uning inson aqliy faoliyatidagi roli va muammoli vaziyatlarda ishlash xususiyatlari tahlil qilinadi. Tafakkur insonning hayotiy tajribasi va bilimlari asosida voqelikni idrok qilish, analiz va sintez qilish, umumiy lashtirish va yangi hukmlar yaratish jarayoni sifatida ko‘rib chiqiladi. Maqolada bosh miya po‘sti va analizatorlarning nerv-fiziologik mexanizmlari, shuningdek, I.P.Pavlov va A.V. Petrovskiyning tafakkurga oid nazariyalari keltirilgan. Shuningdek, tafakkur jarayonining samaradorligi shaxsning temperamentiga bog‘liqligi (sangvinik, xolerik, flegmatik, melanxolik) tahlil qilinadi. Tadqiqot tafakkur va shaxsiy psixologik xususiyatlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni ochib beradi hamda ta‘lim va intellektual rivojlanish jarayonlarida ahamiyatini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Tafakkur, muammoli vaziyat, psixologik mexanizm, tahlil, qaror qabul qilish, muammo yechimi.

Tafakkur inson aqliy faoliyatining yuksak shaklidir. Tafakkur atrofdagi olamni bilish qurolidir va inson oqilona amaliy faoliyatining vujudga kelishi uchun shartdir. Tafakkur jarayonida fikr paydo bo‘ladi, bu fikrlar insonning ongida muhim tushunchalar shaklini oladi. Tafakkur nutq-til bilan chambarchas bog‘langan. Insonda tafakkur va nutq bo‘lganligi tufayli u hayvonlardan farq qiladi va shu sababli u ongli mavjudotdir. Inson o‘z atrofidagi olamda bo‘lgan buyumlar va hodisalarni ongli ravishda idrok qiladi, ongli ravishda eslab qoladi hamda esga tushiradi va ongli ravishda harakat qiladi. Binobarin, tafakkur insonning shunday aqliy faoliyatidirki, bu faoliya voqelikni eng anig (to‘g‘ri), to‘liq, chuqur va umumiy lashtirib aks etti-rishga (bilishga), insonning yanada oqilona amaliy faoliyat bilan shug‘ullanishiga imkon beradi.

Bosh miya po‘stining biron-bir uchastkasi emas, balki bosh miyaning butun po‘sti qilayotgan faoliyat tafakkurning nerv-fiziologik negizidir. Analizatorlarning

miyaga borib tutashgan uchlari o'rtasida vujudga keladigan murakkab muvaqqat bog'lanishlar tafakkur qilish uchun birinchi gald ahamiyatga ega.

Yuqorida aytib o'tilganidek, ikkinchi signal sistemasi bilan birinchi signal sistemasining bir-biriga ta'sir o'tkazishida muvaqqat bog'lanishlarning vujudga kelishi tafakkurning spetsifik nerv-fiziologik mexanizmlaridir. I.P. Pavlov aytganidek, "avvalo, umuminsoniy empirizmni, (insonning tajribasi, orttirgan bilimlari) nihoyat atrof olamni va insonning o'zin ham bilish uchun oliy qurol bo'lgan fanni ham yaratuvchi maxsus insoniy, oliy tafakkur" ayni shu bog'lanishlar asosida voqe bo'ladi.

A.V.Petrovskiy tashriri ostidagi darslikda tafakkurga ushbu shaklda ta'rif o'z ifodasini topgan: "Tafakkur-ijtimoiy-sababiy, nutq bilan chambarchas bog'liq muhim bir yangilik qidirish va ochishdan iborat psixik jarayondir, boshqacha qilib aytganda, tafakkur voqelikni analiz va sintez qilishda uni bevosita va umumlashtirib aks ettirish jarayondir". Ta'rifdan ko'rinib turibdiki, yuqorida keltirib o'tilgan ta'riflardan bir muncha kengroq tafakkur xususiyatlarni ochib berish uchun xizmat qiladi, biroq uning jishatlari to'la kamrab olinmagan.

Tafakkur qilish jarayoni biror psixik elementlarning shunchaki bir-biri bilan almashinishi tarzida voqe bo'lmasdan, balki alohida aqliy operatsiyalar biz idrok qilayotgan yoki tasavvur qilayotgan narsalar (obyektlar) ustida, biz umumiydashgan va abstrakt tushunchalarga ega bo'lgan obyektlar ustida aqliy harakatlar qilish tarzida voqe bo'ladi. Tafakkur qilish operativ jarayondir. Taqqoslash, analiz va sintez, abstraksiya va umumiydashtirish, aniqlashtirish, klassifikatsiya va sistemaga solish aqliy operatsiyalarning asosiy turlaridir.

Bizda yangi hukmlar ana shu operatsiyalar jarayonida hosil bo'ladi, real olamdagi narsalar va hodisalar to'g'risidagi tushunchalar vujudga keladi.

Tafakkur insonning bilish jarayonlaridan biri bo'lib, u muammolarni hal qilish, xulosa chiqarish va yangi g'oyalarni yaratishda muhim rol o'ynaydi. Tafakkur jarayonining samaradorligi shaxsning individual psixologik xususiyatlariga, xususan temperamentiga ham bog'liqdir. Temperament shaxsning psixik jarayonlari tezligi, barqarorligi va reaksiyalarining o'ziga xosligini belgilaydi.

Sangvinik temperamentli shaxslar odatda tez fikrlaydi, muammolarni faol va optimistik tarzda hal qilishga intiladi. Xolerik temperament egalari esa tez qaror qabul qiladi, lekin ba'zan shoshqaloqlik tufayli xatolarga yo'l qo'yishi mumkin. Flegmatik temperamentli shaxslarning tafakkuri sekinroq, ammo chuqur va izchil bo'ladi. Melanxolik temperament egalari esa masalalarni chuqur tahlil qilishga moyil bo'lib, tafakkur jarayonida ehtiyotkorlik bilan yondashadi.

Shunday qilib, temperament turlari tafakkur jarayonining tezligi, chuqurligi va qaror qabul qilish usullariga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi. Bu jihatlarni hisobga olish ta'lim jarayonida ham, shaxsning intellektual rivojlanishini ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ivanov P I.,Zufarova M E.Umumiy psixologiya. Darslik.-T.:
2. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, Toshkent-2014.-186-b.

3. G‘oziyev E.Umumiy psixologiya. Darslik.-T.:Toshkent-
„Universitet”,2002.II-kitob.-88-b.